

DIALEKTAL LEKSIKA

Hamroqulova Shahrizoda Qahramon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-bosqich talabasi

shahrizodahamroqulova72@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.dot., Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek tilining dialektal leksikasi, uning shakllanish omillari, turlari va adabiy til bilan o'zaro munosabati tahlil qilingan. Dialektal leksika xalq nutqining jonliligi, tabiiyligi va milliy ruhini aks ettiruvchi muhim qatlam sifatida o'rganilgan. Maqolada o'zbek dialektlaridagi leksik farqlar, ularning badiiy adabiyotdagi qo'llanishi hamda o'zbek tili tarixini o'rganishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: dialekt, lahja, leksika, adabiy til, xalq nutqi, tilshunoslik, fonetik dialektizm, leksik dialektizm.

ABSTRACT. This article examines the dialectal vocabulary of the Uzbek language, its origins, classifications, and relation to the literary language. Dialectal vocabulary is analyzed as an important linguistic layer that reflects the liveliness, naturalness, and national spirit of the people's speech. The article also highlights lexical differences among Uzbek dialects, their use in literary works, and the importance of dialectal vocabulary in studying the history of the Uzbek language.

Keywords: dialect, subdialect, lexicon, literary language, folk speech, linguistics, phonetic dialectism, lexical dialectism.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается диалектная лексика узбекского языка, её происхождение, типы и соотношение с литературным языком. Диалектная лексика изучается как важный слой, отражающий живость, естественность и национальный дух народной речи. В статье освещены лексические различия в узбекских диалектах, их использование в художественной литературе, а также значение диалектной лексики в изучении истории узбекского языка.

Ключевые слова: диалект, наречие, лексика, литературный язык, народная речь, лингвистика, фонетический диалектизм, лексический диалектизм.

Til – xalqning madaniy, ijtimoiy va ruhiy hayotini ifodalovchi eng muhim vositadir. Har bir milliy til o‘z tarixiy taraqqiyoti davomida turli davrlar, hududlar va ijtimoiy qatlamlar ta’sirida shakllanadi. Shu jarayonda tilda turli dialektlar va lahjalar vujudga keladi. Dialektal leksika esa ana shu hududiy til shakllarining so‘z boyligini ifodalaydi.

O‘zbek tili ham uzoq tarixiy jarayonda shakllangan ko‘p qatlamli til bo‘lib, undaturli vohalar (Farg‘ona, Xorazm, Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo va boshqalar) aholisi nutqida o‘ziga xos leksik farqlar mavjud. Shu bois dialektal leksikani o‘rganish o‘zbek tilshunosligining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Adabiy til — bu umumxalq tilining me‘yorlashtirilgan shakli bo‘lib, unda grammatik, fonetik, orfografik va leksik birliklar qat’iy tizimga solingan bo‘ladi. Dialekt esa ma’lum hudud yoki ijtimoiy guruh tomonidan qo‘llaniladigan til shaklidir. Professor G‘.Abdurahmonov fikricha, “dialekt adabiy tildan past turuvchi ko‘rinish emas, balki tildagi tabiiy xilma-xillikni namoyon etuvchi boylikdir” (Abdurahmonov G‘., Tilshunoslik asoslari, 2002). O‘zbek adabiy tili ko‘p hollarda qarluq–chigil–uyg‘ur lahjasiga asoslangan bo‘lsa-da, boshqa hududiy dialektlardan ham ko‘plab unsurlarni qabul qilib, umumxalq tili sifatida shakllangan. Dialektal leksika — bu adabiy til me‘yoriga kirmagan, faqat muayyan hududda ishlatiladigan so‘z va iboralar majmuasidir. Bunday leksika xalqning yashash tarzi, iqlimi, kasbi, urf-odati bilan bevosita bog‘liq. Masalan: so‘k – piyoz (Xorazm shevasida), chori – hovuz (Surxondaryo shevasida), jo‘va – eski joy, uydagi chekka burchak (Farg‘ona shevasida), qaqiqi – tovuq (Qashqadaryo shevasida), lagancha – likopcha (Toshkent shevasida). Bu so‘zlar adabiy til lug‘atida mavjud bo‘lmasligi mumkin, biroq ular xalq nutqida faol qo‘llaniladi.

Tilshunoslar dialektal leksikani quyidagi turlarga ajratadilar:

Fonetik dialektizmlar – talaffuzdagi farqlar. Masalan: o‘rik – urik – ariq, bola – bala.

Leksik dialektizmlar – bir predmet yoki hodisaga turli nomlar.

Masalan: so‘k (piyoz), g‘o‘ra (xom meva), g‘ura (Toshkent shevasida).

Semantik dialektizmlar – bir so‘zning turli ma’noda ishlatilishi. Masalan, oyoq so‘zi Surxondaryoda “stol oyog‘i” ma’nosida, Xorazmda esa “past qism” ma’nosida qo‘llaniladi.

Dialektal leksikaning shakllanishida bir necha omillar muhim rol o‘ynaydi:

Geografik omillar – hududiy ajralish, tog‘, daryo, cho‘l kabi tabiiy to‘siqlar tildagi o‘ziga xoslikni mustahkamlaydi.

Ijtimoiy omillar – kasb, turmush tarzi, iqtisodiy faoliyat tildagi leksik farqlarga sabab bo'ladi.

Tarixiy omillar – turkiy qabilalar o'rtasidagi aloqa, qadimgi tillar ta'siri.

Madaniy va etnik omillar – xalqning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini leksik qatlamni shakllantiradi.

O'zbek tili tarixida dialektal leksika xalq tili taraqqiyotining muhim qatlami hisoblanadi. Qadimgi turkiy yodgorliklarda uchraydigan ayrim so'zlar hozirgi o'zbek shevalarida saqlanib qolgan. Masalan, "yar" (do'st, sevikli) so'zi qadimgi "Devonu lug'otit turk" asarida uchraydi, bugungi kunda esa ayrim Farg'ona va Namangan shevalarida shu shaklda ishlatiladi. Demak, dialektal leksika til tarixini o'rganishda tirik manba vazifasini bajaradi. O'zbek adabiyotida dialektal leksikadan foydalanish asarlarga xalqona ruh, jonlilik va tabiiylik baxsh etadi. Masalan, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, O'tkir Hoshimov, Tog'ay Murod kabi yozuvchilar qahramonlar nutqini jonli ko'rsatish uchun dialekt so'zlardan unumli foydalanganlar. Masalan, Abdulla Qodiriyning "Dunyoning ishlari" asarida Toshkent shevasiga xos so'zlar ko'plab uchraydi: bo'ldi-ku, jo'ja, aka-ey. Bu so'zlar qahramon nutqini tabiiy qiladi va voqelikni real tasvirlaydi. Dialektal leksika tahlili nafaqat tilshunoslik, balki etnografiya, tarix, madaniyatshunoslik fanlari uchun ham muhimdir. Chunki u xalqning turmush tarzi, o'tgan davrlardagi ijtimoiy munosabatlar va urf-odatlar haqida bevosita ma'lumot beradi. Hozirgi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tilshunoslik institutida o'zbek tili dialektologiyasiga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Turli hududlardagi shevalar o'rganilib, ularning leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari asosida "O'zbek xalq shevalari atlaslari" yaratilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, dialektal leksika o'zbek xalqining boy til madaniyatini, tarixini va hayot tarzini o'zida mujassamlashtirgan. U adabiy tilni boyituvchi manba, xalq nutqining tabiiyligi va jonliligini ifodalovchi asosiy qatlamdir. Dialektal leksikani o'rganish orqali biz nafaqat tilning ichki tuzilishini, balki xalqning tarixiy taraqqiyoti va madaniyatini ham chuqurroq anglaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov G'. — Tilshunoslik asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2002.
2. Madvaliyev A. — Hozirgi o'zbek tili. Leksikologiya. Toshkent: Fan, 2010.
3. Rahimov A. — O'zbek shevalarining leksik xususiyatlari. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2015.

4. Qayumov A. — O‘zbek tili dialektologiyasi. Toshkent: Fan, 1985.
5. Mahmudov N., Nurmonov A. — Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: O‘zbekiston, 2008.